

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 1 (Февраль)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 1 (Февраль)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Statsionar davolangan bemorlar orasida surunkali buyrak kasalligi va intoksikatsiya holatini baholashda laborator markerlar tahlil ahamiyatini o'rganish

Qaxxorova Farangiz Nasriddin qizi

Amonov Muhammad Komil o'g'li

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. Hozirgi kunda surunkali buyrak kasalligi keng tarqalgan surunkali kasalliklardan biri bo'lib, bemorlarda metabolik mahsulotlarni to'planishi natijasida surunkali intoksikatsiya holati rivojlanadi. Tadqiqot davomida SBK bilan kasallangan statsionar bemorlarda intoksikatsiya darajasini aniqlash uchun asosiy klinik-biokimyoviy va immunologik laborator ko'rsatkichlarni tahlil qildik. Kreatinin, mochevina, koptokcha filtratsiya tezligi (KFT), C-reaktiv oqsil hamda zamonaviy biomarkerlar (NGAL, KIM-1, interleykinlar)ning diagnostik ahamiyatini baholadik. Olingan natijalar laborator markerlar SBKning og'irlik darajasini aniqlash, intoksikatsiya holatini baholash va kasallik kechishini prognozlashda muhim diagnostik ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari statsionar sharoitda davolanayotgan SBK bemorlarida erta tashxis qo'yish, intoksikatsiya holatini baholash hamda davolash samaradorligini oshirishda amaliy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Bu jarayonni biz PubMed saytining 6ta maqoladan foydalandik.

Kalit so'zlar: surunkali buyrak kasalligi, statsionar davolangan bemorlar, intoksikatsiya, laborator markerlar, kreatinin, mochevina, glomerulyar filtratsiya tezligi, sistatin S, NGAL, KIM-1, interleykinlar, laborator diagnostika.

Study of the significance of laboratory markers in assessing chronic kidney disease and intoxication among hospitalized patients

Kakhorova Farangiz Nasriddin qizi

Amonov Muhammad Komil oglu

Abstract. Currently, chronic kidney disease is one of the most common chronic diseases, and chronic intoxication develops in patients as a result of the accumulation of metabolic products. During the study, we analyzed the main clinical, biochemical and immunological laboratory parameters to determine the degree of intoxication in hospitalized patients with CKD. We evaluated the diagnostic significance of creatinine, urea, glomerular filtration rate (GFR), C-reactive protein, and modern biomarkers (NGAL, KIM-1, interleukins). The results obtained showed that laboratory markers have an important diagnostic value in determining the severity of CKD, assessing the state of intoxication, and predicting the course of the disease. The results of the study may be of practical importance in early diagnosis, assessment of intoxication status, and improvement of treatment effectiveness in hospitalized patients with chronic kidney disease. We used 6 articles from PubMed for this process.

Keywords: chronic kidney disease, hospitalized patients, intoxication, laboratory markers, creatinine, urea, glomerular filtration rate, cystatin C, NGAL, KIM-1, interleukins, laboratory diagnostics.

**Исследование значимости лабораторных маркеров при оценке
хронической болезни почек и интоксикации у госпитализированных
пациентов**

Какхорова Фарангиз Насриддин кизи

Амонов Мухаммад Комилович

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. В настоящее время хроническая болезнь почек является одним из наиболее распространенных хронических заболеваний, а хроническая

интоксикация развивается у пациентов в результате накопления продуктов метаболизма. В ходе исследования мы проанализировали основные клинико-биохимические и иммунологические лабораторные параметры для определения степени интоксикации у госпитализированных пациентов с ХБП. Мы оценили диагностическое значение креатинина, мочевины, скорости клубочковой фильтрации (СКФ), С-реактивного белка и современных биомаркеров (НГАЛ, КИМ-1, интерлейкины). Полученные результаты показали, что лабораторные маркеры имеют важное диагностическое значение при определении тяжести ХБП, оценке состояния интоксикации и прогнозировании течения заболевания. Результаты исследования могут иметь практическое значение для ранней диагностики, оценки состояния интоксикации и повышения эффективности лечения госпитализированных пациентов с хроническим заболеванием почек. Для этого мы использовали 6 статей из PubMed.

Ключевые слова: хроническое заболевание почек, госпитализированные пациенты, интоксикация, лабораторные маркеры, креатинин, мочевина, скорость клубочковой фильтрации, цистатин С, NGAL, КИМ-1, интерлейкины, лабораторная диагностика.

Kirish. Surunkali buyrak kasalligi (SBK) butun dunyo bo'ylab yetakchi sog'liqni saqlash muammosi sifatida tan olingan. SBKning global miqyosda tarqalishi 13,4% ni (11,7-15,1%) tashkil etadi va buyrakni almashtirish terapiyasiga muhtoj bo'lgan buyrak kasalligining oxirgi bosqichi (ESKD) bilan og'riqan bemorlar soni 4,902 dan 7,083 milliongacha deb baholanmoqda. Yurak-qon tomir xavfi va ESKDga ta'siri orqali SBK butun dunyo bo'ylab kasallanish va o'limning global yukiga bevosita ta'sir qiladi. Ushbu kasallikning global miqyosda o'sishi asosan diabet, gipertoniya, semizlik va qarish tarqalishining ortishi bilan bog'liq.[1]. Surunkali buyrak kasalligida (SBK) elektrolitlar buzilishi, dori toksikligi va uremiya bilan bog'liq nevrologik ko'rinishlar keng tarqalgan. Tutqanoq va koma o'tkir buyrak

yetishmovchiligining (uremiya) tez-tez uchraydigan asoratlari bo'lib, progressiv uremiyada kuzatiladigan periferik neyropatiya va ensefalopatiya esa terminal hodisalardir. Metabolik mahsulotlarni chiqarib yubormaslik ularning to'planishiga olib keladi va og'ir intoksikatsiyaga olib kelishi mumkin. Klinik jihatdan uremiya belgilari va alomatlari bemorning biologik xususiyatlariga, buyrak kasalligining o'ziga xos turiga va uremik intoksikatsiya vaqtiga qarab juda katta farq qilishi mumkin. SBK butun dunyo bo'ylab tobora ortib borayotgan muammo bo'lib, hozirda, ayniqsa yurak-qon tomir va miya qon tomir ishemik hodisalari uchun global sog'liqni saqlash yuki sifatida tan olinmoqda. Dializ va transplantatsiya kabi rivojlangan SBKni tibbiy boshqarishdagi yaxshilanishlarga qaramay, bemorlarda nevrologlar ko'pincha duch keladigan bir qator alomatlar kuzatiladi. Dori vositalarining to'g'ri dozasi, dorilarning potentsial yon ta'siridan xabardorlik, tezkor tashxis qo'yish va davolash nevrologik uzoq muddatli kasallik va o'limning oldini olishda juda muhimdir.[2] Kreatinin va sistatin S ga asoslangan zardob indeksleri, jumladan, kreatinin/sistatin S nisbati (Cr/CysC), sistatin S va kreatiniga asoslangan taxminiy glomerulyar filtratsiya tezligi (eGFR) nisbati va farqi (eGFR_{cys}/eGFR_{cre} va eGFR Diff), shuningdek, zardob kreatinin \times eGFR_{cys} yaqinda sarkopeniya uchun aniqlangan zardob markerlari hisoblanadi. Biz surunkali buyrak kasalligi (CKD) bilan og'rigan bemorlarda ushbu zardob indeksleri va o'lim o'rtasidagi bog'liqlikni baholashni maqsad qilgan edik. Yagona markazli retrospektiv kohort tadqiqotida 2016 va 2018 yillar oralig'ida 1-5 bosqichli CKD bo'lgan 1141 ta kattalar bemorlari ishtirok etdi. Asosiy xususiyatlar, qo'shimcha kasalliklar, laboratoriya parametrlari va zardob kreatinin va sistatin S qiymatlari olindi. Bemorlar o'limgacha, dializgacha, boshqa kasalxonaga o'tkazilgunga qadar yoki tadqiqot tugagunga qadar kuzatildi. Ishtirokchilarimizning o'rtacha yoshi (kvartillar oralig'i) 71 (62-81) yoshni tashkil etdi. O'rtacha 39 oylik kuzatuv davomida 116 (10,2%) bemor vafot etdi. Omon qolganlar guruhi bilan solishtirganda, Cr/CysC, eGFR_{cys}/eGFR_{cre}, eGFR Diff va Cr \times eGFR_{cys} omon qolmaganlarda pastroq edi (barcha uchun $p < 0,001$). O'limni

bashorat qilish uchun sarum indekslarining qabul qiluvchi operatsion xarakteristik egri chiziqlari shuni ko'rsatdiki, barcha to'rtta indeks sezilarli farqlovchi kuchga ega. Cox proporsional xavf modellariga asoslanib, to'rtta sarum indekslarining pastroq qiymatlari, ham uzluksiz, ham kategorik o'zgaruvchilar sifatida, o'limni mustaqil ravishda bashorat qildi. Bizning topilmalarimiz shuni ko'rsatadiki, Cr/CysC, eGFRcys/eGFRcre, eGFRDiff va $Cr \times eGFRcys$ ning past sarum indeksleri dializsiz surunkali surunkali buyrak kasalligi bilan og'rigan bemorlarda o'limning mustaqil ko'rsatkichlari hisoblanadi.[3]. Neytrofil jelatinaza bilan bog'liq lipokalin (NGAL) va buyrak shikastlanishi molekulasi-1 (KIM-1) kabi siydik biomarkerlari nafaqat o'tkir buyrak shikastlanishini erta tashxislash imkonini beradi, balki bu holatda prognostik ma'lumot beradi. Ushbu istiqbolli tadqiqot NGAL, KIM-1 va kalprotektin siydik biomarkerlari surunkali buyrak kasalligi (CKD) da ham prognostik ma'lumotga ega yoki yo'qligini tekshiradi. Siydikdagi kalprotektin, NGAL va KIM-1 konsentratsiyasi diabetik va gipertenziv nefropatiya, glomerulonefrit/vaskulit va autosomal dominant polikistik buyrak kasalligini o'z ichiga olgan barqaror surunkali surunkali kasallikka chalingan 143 bemordan iborat tadqiqot populyatsiyasida baholandi. So'nggi 12 oy ichida eGFR tebranishi $> 5 \text{ ml/min/1,73 m}^2$ bo'lishi o'tkir yoki surunkali buyrak shikastlanishi holatlarini istisno qilish uchun istisno mezoni sifatida aniqlandi. Buyrak faoliyati o'rtacha 37 oylik kuzatuv davomida kuzatildi.[4] Surunkali buyrak kasalligining (SBK) hozirgi tasnifi glomerulyar funktsiyaning (taxminiy glomerulyar filtratsiya tezligi, eGFR) va shikastlanishning (siydik albumin kreatinin nisbati, UACR) biomarkerlariga asoslangan bo'lib, o'lim xavfi va buyrak kasalligining rivojlanishi haqida ma'lumot beradi. Biroq, eGFR 45-60 ml/min/1,73 m² bo'lgan keksa bemorlar va eGFR yuqori, ammo fiziologik albuminuriyaga ega yosh bemorlarning xavf stratifikatsiyasi bo'yicha bilimlarda bo'shliqlar mavjud. Shu munosabat bilan, buyrak hujayralari massasining katta qismi naychalardan iborat. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlarda asosan naychali shikastlanish markerlari bo'lgan o'tkir buyrak shikastlanishi adabiyotlaridan olingan biomarkerlar eGFR va UACR

tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarni yaxshilashi mumkinmi yoki yo'qmi o'rganildi. Endi biz buyrak shikastlanishi molekulasi 1 (KIM-1), gepatit A virusi hujayra retseptorlari 1, T-hujayrali immunoglobulin va musin domeni-1 hamda neytrofil jelatinaza bilan bog'liq lipokalin (NGAL)/lipokalin 2 ning CKD bemorlarida buyrak yoki yurak-qon tomir natijalari uchun biomarker sifatidagi potentsial rolini ko'rib chiqamiz. Umuman olganda, siydikdagi KIM-1 ham, siydikdagi NGAL (uNGAL) ham eGFR yoki UACR ga mos kelmaydi yoki tegishli ma'lumotlarni qo'shmaydi. Biroq, 1-toifa diabetda buyrak natijalarini aylanib yuruvchi KIM-1 bashorat qilish uchun istiqbolli natijalarga erishildi. Bundan tashqari, uNGAL proteinurik bo'lmagan bemorlarda ma'lum bir qiymatga ega bo'lishi mumkin va mezoamerikalik nefropatiya xavfi ostida bo'lgan odamlarda qiymatlarning oshishi kuzatilgan. Ushbu nish populyatsiyalarida qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazish zarur.[5]. Erta bosqichdagi (1-3 bosqich) surunkali buyrak kasalligi (SBK) asemptomatik tarzda namoyon bo'ladi, shuning uchun SBK bilan kasallangan odamlarning aksariyati o'zlarining kasallik holatidan bexabar va tashxis qo'yilmagan bo'lib qoladilar. SBK bir nechta uzoq muddatli holatlar (MLTC) yoki multimorbidlik bilan bog'liq bo'lib, ulardan eng keng tarqalgani yurak-qon tomir kasalliklari, gipertenziya va 2-toifa diabetdir. Birlamchi tibbiy yordam amaliyotchilari (PCP) SBK bilan kasallangan bemorlarni erta aniqlash va davolashda juda muhimdir. SBK xavfi yuqori bo'lgan shaxslar uchun taxminiy glomerulyar filtratsiya tezligi, siydik albumin-kreatinin nisbati va qon bosimi o'lchovlari muntazam ravishda olinishi va o'z vaqtida qayd etilishi kerak. SBKning oldini olish va davolashda turmush tarzini o'zgartirishning ahamiyati ham ta'kidlanishi kerak. 2-toifa diabet bilan kasallangan va kasallanmagan odamlarda SBKni davolashga yaqinda qo'shilgan qo'shimcha, klinik amaliyot ko'rsatmalarida renin-angiotenzin-aldosteron tizimining inhibitori bilan birga natriy-glyukoza ko-transportyori 2 (SGLT2) inhibitori tavsiya etilganligi bo'ldi. SGLT2 ingibitorlari surunkali buyrak yetishmovchiligi rivojlanishining oldini oladi va o'limga olib kelmaydigan va o'limga olib kelmaydigan buyrak va yurak-qon tomir

hodisalarini, yurak yetishmovchiligi tufayli kasalxonaga yotqizishni va barcha sabablarga ko'ra o'limni kamaytiradi hamda ular qulay xavfsizlik va bardoshlilik profiliga ega. Biroq, ayniqsa, 2-toifa diabetsiz surunkali buyrak yetishmovchiligi bilan og'riqan odamlarda qabul qilish sekin kechmoqda. surunkali buyrak yetishmovchiligi bilan og'riqan odamlar optimal buyrak himoyasini olishlarini ta'minlash uchun ko'p qirrali yondashuv talab etiladi.[6]

Maqsad. Surunkali buyrak kasalligi (SBK) hozirgi kunda dunyo miqyosida keng tarqalgan surunkali kasalliklardan biri hisoblanadi. Ushbu kasallik buyrak funksiyasining asta-sekin pasayishi bilan kechadi va natijada organizmda metabolik mahsulotlar to'planishi kuzatiladi. Bu jarayon surunkali intoksikatsiya holatining rivojlanishiga olib keladi va bemorlarda turli klinik asoratlarning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. SBK yurak-qon tomir kasalliklari, nevrologik buzilishlar hamda terminal buyrak yetishmovchiligi rivojlanish xavfini oshirishi bilan ham ahamiyatlidir [1,2].

Shu munosabat bilan ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi surunkali buyrak kasalligi bilan statsionar davolanayotgan bemorlarda intoksikatsiya darajasini baholashda laborator markerlarning diagnostik ahamiyatini aniqlash, kasallik og'irlik darajasini belgilash hamda kasallik kechishini prognozlashdagi o'rnini o'rganishdan iborat bo'ldi. Bundan tashqari, zamonaviy biomarkerlar yordamida buyrak funksiyasining buzilish darajasini erta aniqlash imkoniyatlarini baholash ham tadqiqotning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi [1,3].

Usullari. Tadqiqot davomida surunkali buyrak kasalligi bilan statsionar sharoitda davolanayotgan bemorlarning klinik holati va laborator ko'rsatkichlari o'rganildi. Bemorlarning buyrak funksiyasini baholash uchun asosiy klinik-biokimyoviy markerlar, jumladan kreatinin, mochevina, glomerulyar filtratsiya tezligi, C-reaktiv oqsil hamda sistatin S ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Ushbu ko'rsatkichlar buyrak faoliyatini aniqlashda asosiy laborator mezonlar hisoblanadi.

Bundan tashqari, zamonaviy biomarkerlar, xususan neytrofil jelatinaza bilan bog‘liq lipokalin (NGAL), buyrak shikastlanishi molekulasi-1 (KIM-1) va interleykinlar darajasi ham o‘rganildi. Ushbu biomarkerlar buyrak to‘qimalaridagi shikastlanishni erta aniqlash hamda kasallik prognozini belgilashda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Shuningdek, kreatinin va sistatin S asosidagi zardob indeksleri, jumladan kreatinin/sistatin S nisbati (Cr/CysC), glomerulyar filtratsiya tezligi ko‘rsatkichlari va ularning o‘zaro farqlari tahlil qilindi. Ushbu indekslar buyrak funksiyasining pasayish darajasini baholash hamda bemorlarda kasallik natijasini prognozlash imkonini beradi. Laborator ko‘rsatkichlarning diagnostik va prognostik ahamiyati adabiyot ma’lumotlari asosida solishtirma tahlil qilindi [3,4,5].

Natijalar. Tadqiqot natijalari surunkali buyrak kasalligi bilan og‘rigan bemorlarda laborator markerlar kasallik og‘irlik darajasini aniqlashda muhim diagnostik ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatdi. Kreatinin va mochevina darajasining oshishi buyrak funksiyasining pasayganligini ko‘rsatib, intoksikatsiya rivojlanish darajasini baholash imkonini beradi. Glomerulyar filtratsiya tezligining pasayishi kasallikning bosqichini aniqlashda muhim mezon bo‘lib xizmat qiladi.

Kreatinin va sistatin S asosida aniqlangan zardob indekslarining pasayishi bemorlarda kasallik kechishining og‘irlashishi hamda o‘lim xavfi bilan bog‘liqligi aniqlandi. Ushbu ko‘rsatkichlar bemorlarning umumiy holatini baholashda mustaqil prognostik marker sifatida ahamiyatga ega ekanligi tasdiqlandi [3].

Siydik biomarkerlari, jumladan NGAL va KIM-1 ko‘rsatkichlarining oshishi buyrak to‘qimalaridagi shikastlanishni erta aniqlash imkonini beradi. Ushbu biomarkerlar buyrak kasalligi rivojlanish dinamikasini baholashda hamda kasallik prognozini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari NGAL va KIM-1 markerlari surunkali buyrak kasalligi kechishini baholashda qo‘shimcha diagnostik mezon sifatida foydalanilishi mumkinligini ko‘rsatdi [4,5].

Xulosa. Surunkali buyrak kasalligida laborator markerlar kasallikni erta tashxislash, intoksikatsiya darajasini aniqlash hamda kasallik prognozini belgilashda muhim diagnostik ahamiyatga ega. Kreatinin, mochevina, glomerulyar filtratsiya tezligi va sistatin S kabi an'anaviy markerlar bilan bir qatorda NGAL va KIM-1 kabi zamonaviy biomarkerlar buyrak to'qimalaridagi shikastlanishni erta aniqlash imkonini beradi. Laborator markerlardan kompleks foydalanish statsionar sharoitda davolanayotgan bemorlarda kasallik og'irligini aniqlash, davolash samaradorligini baholash hamda kasallik asoratlarini kamaytirishga yordam beradi. Surunkali buyrak kasalligini erta aniqlash va monitoring qilish kasallikning terminal bosqichga o'tishining oldini olish, yurak-qon tomir asoratlari va o'lim xavfini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega. Birlamchi tibbiy yordam tizimida ushbu markerlardan foydalanish kasallikni erta aniqlash va samarali davolash choralarini ishlab chiqishda muhim rol o'ynaydi [1,3,6].

Adabiyotlar ro'yxati

1. (Lv JC, Zhang LX. Prevalence and Disease Burden of Chronic Kidney Disease. *Adv Exp Med Biol.* 2019;1165:3-15. doi: 10.1007/978-981-13-8871-2_1. PMID: 31399958.)
2. (Baluarte JH. Neurological Complications of Renal Disease. *Semin Pediatr Neurol.* 2017 Feb;24(1):25-32. doi: 10.1016/j.spen.2016.12.004. Epub 2016 Dec 23. PMID: 28779862.)
3. (Lin YL, Chang IC, Liou HH, Wang CH, Lai YH, Kuo CH, Hsu BG. Serum indices based on creatinine and cystatin C predict mortality in patients with non-dialysis chronic kidney disease. *Sci Rep.* 2021 Aug 19;11(1):16863. doi: 10.1038/s41598-021-96447-9. PMID: 34413438; PMCID: PMC8377030.)
4. (Seibert FS, Sitz M, Passfall J, Haesner M, Laschinski P, Buhl M, Bauer F, Babel N, Pagonas N, Westhoff TH. Prognostic Value of Urinary Calprotectin, NGAL and KIM-1 in Chronic Kidney Disease. *Kidney Blood Press Res.* 2018;43(4):1255-1262. doi: 10.1159/000492407. Epub 2018 Aug 3. PMID: 30078006.)

5. (Castillo-Rodríguez E, Fernández-Prado R, Martín-Cleary C, Pizarro-Sánchez MS, Sánchez-Niño MD, Sanz AB, Fernández-Fernández B, Ortiz A. Kidney Injury Marker 1 and Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin in Chronic Kidney Disease. *Nephron*. 2017;136(4):263-267. doi: 10.1159/000447649. Epub 2016 Oct 22. PMID: 27771693.)
6. (Kushner P, Khunti K, Cebrián A, Deed G. Early Identification and Management of Chronic Kidney Disease: A Narrative Review of the Crucial Role of Primary Care Practitioners. *Adv Ther*. 2024 Oct;41(10):3757-3770. doi: 10.1007/s12325-024-02957-z. Epub 2024 Aug 20. PMID: 39162984; PMCID: PMC11399210.)